

УДК: 339:004.738.5 (1-ЕАЭС)
JEL: O18

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В ЕАЭС
DEVELOPMENT OF E-TRADE IN THE EAEU
YOPIIDA ELEKTRON SAVDO RIVOJLANTIRISH

Климченя Людмила Сергеевна [0000-0002-1858-082X]

Белорусский государственный экономический университет, докторант кафедры Коммерческой деятельности и рынка недвижимости, кандидат экономических наук, доцент

Klimchenia Liudmila Sergeevna

Belarus State Economic University, Doctoral student of the Department of Commercial Activity and Real Estate Market, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Klimchenya Lyudmila Sergeyeвна

Belarus davlat iqtisodiyot universiteti, Tijorat faoliyati va ko'chmas mulk bozori kafedrasi doktoranti, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

E-mail: klimchenia@bseu.by; **Phone:** +375296538431

Безпалько Людмила Викторовна [0000-0002-1184-2022]

Белорусский государственный экономический университет, ассистент кафедры Коммерческой деятельности и рынка недвижимости, магистр экономики

Bezpalko Liudmila Victorovna

Belarus State Economic University, Assistant Professor, Department of Commercial Activity and Real Estate Market, Assistant

Bezpalko Lyudmila Viktorovna

Belarus davlat iqtisodiyot universiteti, Tijorat faoliyati va ko'chmas mulk bozori kafedrasi assistenti, iqtisodiyot magistri

E-mail: bezpalko0@mail.ru; **Phone:** +375293864308

Аннотация. Актуальность исследования развития электронной торговли в странах-участниках ЕАЭС обусловлена мировыми трендами развития электронной торговли, вовлечением в новые формы торгового взаимодействия участников как рынка В2В, так и рынка В2С. В представленной работе обобщены подходы к сущности электронной торговли как экономической категории, определены ее признаки. Важность применения инструментов электронной торговли подтверждена неуклонным ее ростом на примере рынка Евразийского экономического союза. Дана оценка функционирования цифровых платформ на евразийском рынке и востребованности их у национальных производителей продукции.

Abstract. The relevance of the research of the development of electronic commerce in the EAEU member states is due to global trends in the development of electronic commerce, the involvement of participants in both the B2B and B2C markets in new forms of trade interaction. The presented work summarizes

approaches to the essence of electronic commerce as an economic category, and defines its features. The importance of using e-commerce tools is confirmed by its steady growth on the example of the Eurasian Economic Union market. The assessment of the functioning of digital platforms in the Eurasian market and their relevance to national manufacturers is given.

Annotatsiya. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ishtirokchi mamlakatlarida elektron savdoni rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarning dolzarbligi elektron savdoni rivojlantirishning jahon tendensiyalari, B2B bozori va B2C bozori ishtirokchilarining savdo o'zaro hamkorligining yangi shakllariga jalb etilishi bilan bog'liq bo'ladi. Taqdim etilgan ishda elektron savdoning iqtisodiy kategoriya sifatida mohiyatiga yondashuvlar umumlashtiriladi, uning belgilari aniqlanadi. Elektron tijorat vositalarini qo'llashning ahamiyati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bozori misolida uning barqaror o'sishi bilan tasdiqlanadi. Yevrosiyo bozorida raqamli platformalarning ishlashi va ularning milliy mahsulot ishlab chiqaruvchilar talabi bahosi berilgan.

Ключевые слова: цифровая трансформация, торговля, электронная торговля, форма торговли, цифровая платформа, Евразийский экономический союз.

Key words: digital transformation, trade, electronic commerce, form of trade, digital platform, Eurasian Economic Union.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, savdo, elektron savdo, savdo shakli, raqamli platforma, Yevrosiyo iqtisodiy Ittifoqi.

For citation: Klimchenia L.S., Bezpalko L.V. Development of e-trade in the EAEU. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 37-48.

Введение. Мировое экономическое развитие сопровождается проникновением цифровых информационно-коммуникационных технологий во все сферы экономики. Применение данных технологий обеспечивает устойчивое экономическое развитие страны посредством цифровой трансформации экономики. Не становится исключением и торговля (внешняя и внутренняя). При этом цифровая трансформация форм взаимодействия обусловила активное развитие электронной торговли. Согласно данным немецкой исследовательской компании Statista, мировой объем электронной торговли на рынке B2C увеличился с 1,336 млрд долларов в 2014 году до 5,784 млрд долларов в 2023 году. Прогнозируется дальнейшее увеличение оборота электронной торговли, который к 2027 году может достигнуть 8,034 млрд долларов [1]. Отметим, что, не смотря на наличие практических результатов электронной торговли, теоретическое изучение новых форм торговли отстает от практики применения ее инструментов. Кроме того, разные локальные и региональные рынки отличаются по уровню развития электронной торговли.

Обзор литературы по теме. Появление новых форм торгового взаимодействия (формы торговли) всегда требует развития понятийного аппарата, который выступает теоретическим базисом любого исследования. В

научном обороте дефиниция «электронная торговля» используется достаточно широко, но единого подхода к ее сущности до сих пор не сформирован, хотя первые попытки были предприняты еще в 1996 году в рамках Типового закона об электронной торговле ЮНСИТРАЛ. Значимость исследуемой дефиниции для развития торговых отношений подтверждается и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 года, в рамках которой впервые был закреплен термин «электронная торговля» - «заключение сделок с помощью электронного обмена данными и других средств передачи данных, которые предусматривают использование альтернативных бумажным формам методов передачи и хранения информации» [2]. На территории стран СНГ значительно позже (в 2008 году) был принят Модельный закон «Об электронной торговле», в котором электронная торговля определялась как «торговля, осуществляемая с использованием информационных систем, информационно-коммуникационной сети и электронных процедур» [3]. В отдельных странах исследуемая дефиниция нашла закрепление в законодательных актах по торговле. Так, в Законе Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» электронная торговля определена как «предпринимательская деятельность по реализации товаров, осуществляемая посредством информационно-коммуникационных технологий» [4]. В Российской Федерации термин «электронная торговля» закреплен в отраслевом стандарте ГОСТ Р 51303-2023 «Торговля. Термины и определения». Согласно данному стандарту электронная торговля - это «форма торговли, осуществляемая с использованием информационных систем, информационно-коммуникационной сети Интернет и электронных процедур» [5]. Как показывает исследование, на уровне нормативно-правовых актов электронная торговля трактуется как предпринимательская деятельность (широком смысле), так и как ее часть или форма. Следовательно, для создания условий более широкого применения инструментов электронной торговли между странами целесообразно единообразие понятийного аппарата.

В научной сфере среди исследователей ситуация аналогичная. Можно выделить несколько подходов, которых придерживаются исследователи, при раскрытии сущности исследуемой категории. Во-первых, ряд авторов рассматривают электронную торговлю как предпринимательскую или коммерческую деятельность [6-9]. В рамках данного подхода отметим, что в мировой практике выделено два вида торговли (оптовая и розничная), они имеют четкие характеристики и своих субъектов. При этом электронная торговля может охватывать как оптовые торговые отношения, так и розничные. Во-вторых, как вид торговли или ее форма [2], [10-12]. Авторы исследования придерживаются данной позиции, т. к. формы как атрибут вида торговли достаточно динамичны, развиваются и преобразуются под влиянием научно-технических факторов [13]. Исходя из данного подхода, электронная торговля представляет собой форму торговли, обеспечивающую продажу и (или) покупку товаров с использованием информационных сетей, систем и технологий. В-третьих, как куплю-продажу или заключение сделок [14-16].

Полагаем, данный подход существенно сужает содержание электронной торговли, характеризуя его как последовательность торговых операций.

Важным направлением исследований выступает и применение инструментов электронной торговли. Отметим, что в силу актуальности и практической востребованности в ряде публикациях отражены результаты развития электронной торговли и цифровизации деятельности [17-19]. При этом отсутствуют исследования по региональным составляющим развития электронной торговли.

Методология исследования. В качестве методологической базы исследования применялись методы индукции, дедукции, сравнения, системного анализа. В качестве инструментария исследования доминируют количественные методы, ориентированные на сбор и изучение количественных данных, в первую очередь статистический анализ. В рамках исследования обобщены результаты научных и теоретических исследований в области электронной торговли, позволившие представить авторское понимание сущности электронной торговли. Применение инструментария статистического анализа позволило обобщить и представить результаты развития электронной торговли на рынках стран-участниц ЕАЭС.

Анализ и результаты. Одной из задач цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года является «увеличение экспорта цифровых товаров и услуг, а также традиционных товаров и услуг за счет цифровизации». В связи с изменением потребительского поведения, ростом цифровизации торговых и промышленных отраслей объемы электронной торговли в ЕАЭС с каждым годом увеличиваются. В таблице 1 отражены аналитические данные по электронной торговле в государствах-членах ЕАЭС.

Таблица 1

Показатели развития электронной торговли в государствах-членах ЕАЭС в 2022 году [20]

Государства-члены ЕАЭС	Объем электронной торговли, млн долл. США	Доля электронной торговли в ритейле, %
Беларусь	1520	8,0
Армения	207	2,6
Казахстан	4264	12,5
Кыргызстан	160	1,9
Россия	72788	12,0

Как видно из таблицы 1, по объему электронной торговли среди государств-членов ЕАЭС лидирует Россия, чья доля составляет около 90,0 % от всего объема электронной торговли ЕАЭС. В то же время, наибольшую долю электронной торговли в ритейле имеет Казахстан (12,5 %), у Беларуси эта доля составляет 8,0 %. Как отмечено в отчете Евразийской экономической комиссии за 2020-2023 гг., сложности развития электронной торговли у государств-

членов ЕАЭС наблюдаются непосредственно в продовольственном сегменте. Наибольший рост электронной торговли в 2022 году зафиксирован в Казахстане и России - на уровне 30 %. По данным Евразийской экономической комиссии, в октябре 2023 года темпы роста электронной торговли в государствах-членах ЕАЭС превысили мировые.

Согласно данным ЕЭК ЕАЭС, в 2022 году средний показатель удельного веса электронной торговли в розничном товарообороте союза составлял 7,8 % (совокупный объем электронной торговли превысил отметку в 88 млрд. долл.). По итогам 2023-го по всем странам союза электронная торговля продемонстрировала рост в 20 %, достигнув 13 % розничного товарооборота. По прогнозам, к 2030 году удельный вес электронной торговли в розничном товарообороте прогнозируется в 30 % [20].

Результаты развития электронной торговли и цифровизации в ЕАЭС представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты развития электронной торговли в ЕАЭС [21]

Год	Достигнутые результаты
2020	- Сторонами поддержана инициатива разработки единого союзного регулирования электронной торговли в целях поддержки интересов физических лиц и бизнеса. - Проводятся консультации с государствами-членами ЕАЭС и бизнесом для разработки подходов по регулированию электронной торговли
2021	- Запущен пилотный проект (эксперимент) в области внешней электронной торговли товарами в ЕАЭС. - Утверждена дорожная карта по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках ЕАЭС
2022	- Выработана скоординированная позиция по вопросам электронной торговли для переговоров на площадке ВТО. - Разработана концепция Соглашения об электронной торговле в ЕАЭС. - Одобрен план цифровизации госзакупок в ЕАЭС (уровень цифровизации в осуществлении госзакупок в Армении составляет 48 %, в Беларуси - 85 %, Казахстан - на 100 %; данными по Кыргызстану и России мы не располагаем)
2023	- Разработан и проходит процесс согласования с государствами-членами проект Соглашения об электронной торговле в ЕАЭС. - Создана блокчейн-платформа товаропроводящей сети ЕАЭС. - Страны ЕАЭС договорились взаимно признавать электронные цифровые подписи
2024	В ЕАЭС создан госоператор электронной торговли. Госоператор нацелен на упрощение взаимодействия между покупателями и продавцами, обеспечивая более прозрачные и понятные правила работы с товарами электронной торговли. Каждое государство-член ЕАЭС теперь вправе самостоятельно устанавливать налог на добавленную стоимость (НДС) на товары электронной торговли. Более того, страны могут определять беспошлинный порог ввоза таких товаров, ввозимых физическими лицами

Таким образом, в ЕАЭС создаются необходимые условия для развития электронной торговли государств-членов, на сегодняшний день достигнуты определенные успехи в данном направлении.

В частности, 2023 год ознаменован созданием *блокчейн-платформы товаропроводящей сети ЕАЭС* (далее - ЕТПС), цель которой - повышение эффективности продовольственной логистики в Евразийском регионе. Цифровая платформа ЕТПС «призвана объединить всех участников торговых операций внутри Евразийского союза: производителей сельскохозяйственной продукции, транспортные компании и розничные сети, а также кредитные учреждения, страховые компании и государственные структуры». Цифровая платформа ЕТПС позволяет производителям государств-членов ЕАЭС находить новых контрагентов в любой стране Евразийского союза, заключать цифровой контракт и получить доступ к сервисам. Это позволит в разы сократить время на оформление сделок, обеспечить максимальный уровень их безопасности и исключить возможность вмешательства третьих стран, т.к. все данные будут доступны только участникам сделок.

В настоящее время в целях создания более широкого доступа на рынки государств-членов ЕАЭС и вовлечения производителей в производственные цепочки Евразийской экономической комиссией сформирован Евразийский реестр промышленных товаров, в который по состоянию на 2024 год включены сведения о 31864 промышленных товаров и их производителях из государств-членов ЕАЭС, из них по отрасли «лёгкая промышленность» включены сведения о более чем 13 производителях из Республики Беларусь. Это позволяет производителям получать доступ к государственным закупкам другого государства-члена ЕАЭС.

7 июня 2024 года была открыта первая онлайн-витрина B2G- и B2B-торговли между Беларусью и Россией в рамках проекта трансграничной электронной торговли с дружественными государствами и ориентира для ЕАЭС, а также БРИКС. Белорусско-российская онлайн-витрина является совместным проектом Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (Беларусь) и крупнейшей российской компании «РТС-тендер» и создана с целью обеспечения поддержки и продвижения товаров и услуг поставщиков Беларуси на рынке госзаказа в России. Благодаря признанию странами ЕАЭС в 2023 году электронной подписи все сделки с государственными заказчиками - от поиска тендера до заключения контракта - имеют цифровой формат. Ожидается, что в скором времени через онлайн-витрину белорусские поставщики смогут находить партнеров не только среди государственных заказчиков, но и среди частных организаций России. В свою очередь, ведутся работы для запуска «обратного» сервиса, который свяжет российских поставщиков с государственными заказчиками в Беларуси. На «Витрине продукции и услуг Республики Беларусь» заказчики из России видят предложения белорусских поставщиков, а поставщики из Беларуси могут участвовать в российских тендерах на портале белорусского экспорта Export.by - интеграция между Export.by и РТС-тендер налаживает импорт-экспорт между двумя странами. На электронной торговой площадке «РТС-тендер» представлено более 20 тысяч товарных предложений от 6 тысяч белорусских производителей и поставщиков. Планируется, что к концу 2024 года количество

предложений будет расширено до 60 тысяч, и это не предел [22].

У белорусского бизнеса имеется возможность принимать участие в закупках на российской ЭТП «ТЭК-Торг» не только в рамках государственных закупок, но и в процедурах коммерческих заказчиков, а также в закупках, осуществляемых в интернет-магазине «ТЭК-Торг» и не требующих применения участниками ЭТП.

Расширением географии белорусского экспорта через зарубежные (международные) торговые площадки занимается Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП). В частности, проект «Экспорт-ОНЛАЙН», созданный БелТПП, призван оказать содействие выходу отечественных производителей на зарубежные ЭТП и реализации их экспортного потенциала. В рамках данного проекта БелТПП организует консультационную поддержку представителей белорусского бизнеса по вопросам экспортной электронной торговли, предлагает справочно-аналитическую поддержку с целью формирования эффективного и доступного механизма экспорта белорусской продукции по электронным каналам продаж [23]. На сегодняшний день география проекта «Экспорт-ОНЛАЙН» охватывает электронные торговые площадки B2B и B2C:

- России: «Wildberries», «OZON», «РТС-тендер», «B2B-Center», «B2B.TRADE», АО «Единая электронная торговая площадка» (РОСЭЛТОРГ), АО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»;
- стран ЕС: «EUROPAGES», «SAP Ariba Network», «WLW», «Bobbie», «DTAD», «FORDAQ.com», «Industrystock.com»;
- США: «Ebay», «Amazon»;
- Китая: «Alibaba.com», «JD.com» (Jingdong), «Douyin», «Tmall.com», «HKTD.com Sourcing», «Taobao».

Выход на зарубежные площадки, по мнению специалистов, связан со многими рисками и сложностями для отечественных экспортеров:

- недостаток знаний и опыта в области электронной торговли;
- недостаток инструментов поддержки выхода на глобальные цифровые рынки;
- отсутствие компетенций по эффективному маркетингу и подготовке товаров под потребности и предпочтения зарубежных потребителей;
- неготовность нести высокие издержки по выходу на электронные торговые площадки [24].

Эксперты отмечают, что неспособность предприятий/организаций «встроиться» в современные модели организации поставок и реализации своей продукции через электронные площадки также является значительным риском для бизнеса.

Для многих белорусских производителей российские маркетплейсы (в частности, «Wildberries» и «OZON») уже стали эффективным и относительно недорогим каналом продвижения национальной продукции на рынки стран ЕАЭС, увеличения товарооборота и расширения географии экспортных продаж. В 2022 году на российском рынке освободились ниши мировых

брендов, которые активно осваиваются местными производителями. Для белорусского бизнеса это открыло новые возможности. Отметим, что в 2023 г. российские маркетплейсы - Ozon и Wildberries - впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых электронных площадок по количеству активных сессий.

По итогам первого полугодия 2023 года число продавцов из Беларуси выросло на маркетплейсе «Wildberries» до 15,4 тысяч, что на 30 % больше показателя прошлого года, а объем продаж продукции, произведенной в Беларуси, увеличился на 51 % и составил свыше 595 млн белорусских рублей. В указанный период самыми популярными среди белорусских товаров на цифровой платформе стали: одежда (151,6 млн р.), косметика и парфюмерия (88,7 млн р.), белье (48,1 млн р.), товары для дома (35,1 млн р.), игрушки (25,5 млн р.). Продукция белорусских предпринимателей доступна покупателям в 8 странах присутствия компании (страны ЕАЭС: Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, а также Азербайджан, Узбекистан и Израиль). Темп роста продаж товаров из Беларуси на «Wildberries» составил в Армении - 174 % к аналогичному периоду предыдущего года, в Казахстане - 156 %, в Кыргызстане - 143 % в России - 148 % [25].

На маркетплейсе «OZON» число белорусских продавцов за 2023 год выросло в 2,3 раза. Присутствие данного маркетплейса распространяется на 9 стран (компания ведет бизнес в странах ЕАЭС: Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, России, а также Узбекистане, Азербайджане, Китае и Турции).

По заявлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ), сделанного в августе 2024 года, зарубежные площадки заинтересованы в продукции из Беларуси, а белорусские продавцы, в свою очередь, неохотно работают с маркетплейсами. Одна из причин - дополнительные трудозатраты на расширение штата. При этом со стороны государственных органов Беларуси обеспечивается поддержка отечественных производителей. Так в июле 2024 года БелТПП было заключено соглашение с дочерней компанией «Wildberries», предусматривающее создание более благоприятных условий для белорусских продавцов: расширение доступа к услугам и сервисам, предоставляемым онлайн-площадкой; содействие узнаваемости и повышению продаж белорусских брендов. На площадке «Wildberries» уже появился специальный раздел «Сделано в Беларуси». В нем представлены исключительно товары белорусского производства [26]. Все белорусские производители сертифицированы БелТПП, продукция отмечена специальной маркировкой.

Результаты присутствия маркетплейса «Wildberries» на национальных рынках стран-участниц ЕАЭС за 2023 год обобщены в таблице 3. Данная торговая платформа работает на рынках всех-стран-участниц ЕАЭС, демонстрируя ежегодный рост ряда показателей. Согласно представленным данным по мере увеличения периода присутствия платформы на национальном рынке, рост исследуемых показателей замедляется.

Таблица 3
Показатели деятельности маркетплейса «Wildberries» в ЕАЭС в 2023г.

Показатель	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Логистические объекты, ед.	1	6	8	2	19
Национальные продавцы, тыс.	1,9	15,4	82,4	17	192,2
Темп роста национальных продавцов, % к предыдущему году	142	130	383	243	121
Темп роста ПВЗ, % к предыдущему году	130	102	790	127	132
Темп роста объема продаж, % к предыдущему году	-	151	700	260	177
Прирост продажи товаров местного производства в стране ЕАЭС, на % к предыдущему году	-	Армении -174 Казахстане - 56 Кыргызстане -143 России - 48	Армении - 113 Беларуси - 231 Кыргызстане - 233 России - 113	Армении - 442 Беларуси - 275 Казахстане-129 России - 158	-

Основным драйвером экономического роста ЕАЭС является промышленный сектор. В 2021 году ЕАЭС запустила цифровую платформу «ВЕЕ-online», которая является международным цифровым сервисом для поиска партнеров в сфере легкой промышленности. Сервис призван соединять исполнителей с потенциальными заказчиками и обеспечить безопасность сделок для обеих сторон.

На конец 2024 года на платформе «ВЕЕ-online» зарегистрировано около 1700 заказчиков и более 2500 исполнителей из стран ЕАЭС, а также из Узбекистана, Китая, Италии, Бангладеш и других стран мира. Среди государств-членов ЕАЭС в качестве исполнителей заказов зарегистрировано 99 представителей бизнеса Беларуси (предприятий и индивидуальных предприятий), 56 представителей бизнеса Армении, 52 представителя бизнеса Казахстана, 533 представителя бизнеса Кыргызстана, 1742 представителя бизнеса России [27]. Как показало проведенное исследование, большинством заказчиков на цифровой платформе выступают участники из России (около 1640), заказчиков из Беларуси на момент проводимого авторами исследования числилось около 10.

Исследование включало анализ представленности белорусских поставщиков в российской единой системе электронной торговли «В2В-Center», объединяющей более 30 торговых площадок, работающих для различных отраслей экономики (энергетики, нефтехимии, металлургии, машиностроения, автомобильной промышленности, телекоммуникационного

сектора, жилищно-коммунального сектора, агропромышленного комплекса и многих других отраслей). В системе «B2B-Center» зарегистрировано 552452 поставщиков, из них 3278 (или 0,6 %) - белорусские предприятия [28]. В таблице 4 представлено количество белорусских поставщиков, зарегистрированных в системе «B2B-Center» в отдельных товарных категориях.

Таблица 4

Предприятия Беларуси, зарегистрированные на платформе «B2B-Center» в качестве поставщиков (по состоянию на август 2024 года)

Группы товаров	Количество белорусских поставщиков на платформе «B2B-Center»
Одежда и обувь; изделия из кожи и меха	63
Текстильные изделия	89
Продукты питания	124
Напитки	57
Остальные	2945

Исследование практики использования инструментов электронной торговли на рынке ЕАЭС показало, что лидером по внедрению в хозяйственную деятельность электронной торговли и ее инструментов для продвижения на внешние рынки товаров является Российская Федерация благодаря цифровой активности российских субъектов хозяйствования. В тройку лидеров входят субъекты экономической деятельности Казахстана и затем Беларуси, что указывает на начальный этап реализации цифровизации субъектов хозяйствования или присутствия в цифровой деловой среде.

Выводы и предложения. Развитие электронной торговли характерно для всех стран-участниц ЕАЭС. В ходе исследования выявлено: 1) отсутствие единого подхода к понятию сущности электронной торговли в национальных нормативно-правовых актах стран-участниц, а также в национальной научной среде; 2) разная вовлеченность в использование инструментов электронной торговли субъектов экономической деятельности стран-участниц ЕАЭС, что не обеспечивает реализацию потенциала уже функционирующих на едином рынке цифровых платформ; 3) низкая активность отдельных национальных субъектов деятельности по применению цифровых инструментов электронной торговли.

При этом Евразийская экономическая комиссия создает все необходимые условия для функционирования и развития государств-членов ЕАЭС, в т.ч. и электронной торговли, включая цифровые платформы для эффективного и безопасного сотрудничества стран.

Список литературы.

1. Retail-e-commerce-sales worldwide from 2014 to 2027. <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>
2. Климченя Л.С. (2022). Электронная торговля в контексте трансформации торговых процессов. Научные труды РИВШ, 21. С. 57-64.
3. Об электронной торговле: Модельный закон СНГ. https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=29090.

4. О регулировании торговой деятельности: Закон Республики Казахстан, 12.04.2004, № 544-ІІ. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1047488&doc_id2=1047488#activate_doc=2&pos=5;-98&pos2=140;-104
5. Торговля. Термины и определения: ГОСТ Р 51303-2023, 01.10.2023. <https://internet-law.ru/gosts/gost/80250/>
6. Панкина Т.В. (2011). Теоретико-методическое обеспечение процесса развития электронной торговли в малом бизнесе: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. - 22 с.
7. Руденко Е.Ю., Усенко А.С. (2015). Понятие и правовое регулирование электронной торговли. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 111 (07). - С. 708-720.
8. Кулик И.В., Паздник Р.А. (2018). Роль и перспективы развития электронной торговли в мировой экономике. Ученые заметки ТОГУ, Т. 9, 2. - С. 830-835.
9. Зенкина Е.В., Озеров С.Л., Якушев А.Ж., Захаров А.К. (2021). Сущность, понятие, правовая основа и основные атрибуты электронной коммерции. Экономика и управление: проблемы, решения, Т. 3, 10. - С. 45-56.
10. Головенчик Г.Г. (2023). Трансграничная электронная торговля как проявление цифровой глобализации: взаимосвязь и взаимовлияние. Социальные и экономические системы. Экономика, 5.1. - С. 193-217.
11. Салихова Р.Р. (2019). Особенности внедрения элементов электронной торговли традиционными розничными торговыми сетями. Экономика, предпринимательство, право, Т. 9, 4. - С. 685-692.
12. Никишин А.Ф. (2016). Социальная функция электронной торговли. Современные тенденции развития науки и технологий, 2-6. - С. 112-115.
13. Климченя Л.С. (2024). Развитие концепций трансформации розничной торговли под влиянием промышленных революций. Вестник университета, 6. - С. 121-129.
14. Кондратьева Е.М. (2023). Электронная торговля как концепция построения экономических отношений. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2. - С. 132-137. DOI 10.52452/19931778_2023_2_132
15. Тарасова И.В. (2023). Электронная коммерция на современном этапе: цели и значение. Вестник Образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: экономика и управление, 22. - С. 18-20.
16. Смотров Т.И., Наролина Т.С. (2020). Тенденции цифровизации в розничной торговле. Экономинфо, Т. 17, 1. - С. 55-60.
17. Климченя Л. С., Безпалько Л. В. (2024). Цифровая трансформация отраслей экономики и ее влияние на инструменты продвижения продукции. Экономика и управление цифровой трансформацией экономических систем: монография. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС. - С. 75-101.

18. Безпалько Л.В. (2024). Предпочтения представителей поколений X, Y, Z при совершении покупок в интернет-магазинах. Белорусский экономический журнал, 2 (107). - С. 121-132.

19. Абрамов В.И., Борзов А.В., Семенков К.Ю. (2022). Оценка готовности малых и средних предприятий к цифровой трансформации. Вопросы инновационной экономики, Т. 12, 3. - С. 1573-1596.

20. Доля электронной торговли в ритейле ЕАЭС вырастет к 2030 г в 2,3 раза до 30%. <https://belretail.by/news/dolya-elektronnoy-torgovli-v-riteyle-eaes-vuirastet>.

21. Евразийская экономическая комиссия: отчет за 2020-2023 гг. https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/807/ЕЕС-Book-2020_2023.pdf.

22. Карпович М. (2024). Начала работу первая онлайн-витрина торговли между Россией и Беларусью. Белорусы и рынок. <https://belmarket.by/news/news-56930.html>.

23. Проект Экспорт ONLINE. Белорусская торгово-промышленная палата. <https://www.cci.by/eksport-online/>.

24. Вабищевич В. (2021). Экспорт online: продвижение экспорта через зарубежные электронные торговые площадки. Информационный бюллетень БелТПП, Меркурий, 2. - С. 56-59.

25. Белорусские предприниматели расширяют свое присутствие на Wildberries. Белорусская торгово-промышленная палата. <https://www.cci.by/eksport-online/novosti/beloruskie-predprinimateli-rasshiryaayut-svoe-prisuts tvie- na-wildberries/>.

26. В МАРТ рассказали, почему белорусские продавцы неохотно идут на маркетплейсы. Деловой календарь Office Life. <https://officelife.media/news/55893-v-mart-rasskazali-pochemu-beloruskie-prodavtsy-neokhotno-idut-na-marketpleysy/>.

27. Участники портала ВЕЕ-online.ru. ВЕЕ-online.ru, экосистема для поиска партнеров в легкой промышленности. <https://bee-online.ru/members>.

28. В2В-center-Центр электронных торгов. Заказчики и поставщики. <https://www.b2b-center.ru/firms/?target=2®ion%5B0%5D=112&rubrics%5B0%5D=509&from=60>